

Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En la primera parte de este trabajo se han expuesto los principios básicos del “movimiento estructuralista”, que consisten en: a) el desarrollo de la “teoría del signo lingüístico”, por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure; b) la definición de la “estructura” a partir de la llamada “fonología estructural”, desarrollada por el Círculo de Praga (Jakobson y Trubetzkoy); c) la aplicación de tales principios a distintas “ciencias humanas” (etnología, literatura, epistemología, etc.); y d) la conjunción entre estructuralismo y psicoanálisis, mérito del psiquiatra francés Jacques Lacan.

Con estos presupuestos, nos hallamos en condiciones de estudiar las posibles influencias positivas del estructuralismo en la moderna psiquiatría, teniendo en cuenta las clasificaciones internacionales de trastornos mentales.

PALABRAS CLAVE: Estructuralismo. Jacques Lacan. Ferdinand de Saussure. Clasificaciones internacionales de trastornos mentales. Criterios diagnósticos. Estructura.

INTRODUCCIÓN

En las páginas que siguen intentaremos dar cuenta de la importancia del llamado “movimiento estructuralista” en el panorama de la psiquiatría actual, sus posibles influencias positivas y las consecuencias que la adopción de este modo de pensar podría tener sobre nuestra especialidad, particularmente, los cambios que podrían producirse sobre la relación médico-paciente, la nosografía y el diagnóstico psiquiátricos. Esto nos lleva a ocuparnos, seguidamente, de dos tipos de presupuestos: los relativos a la psiquiatría contemporánea y los que se derivan del “estructuralismo”, por eso damos paso a mencionarlos por separado.

ABSTRACT

In the first part of this work we expound the basic principle of the structuralism movement which are: a) the linguistic sign theory by Ferdinand de Saussure; b) the definition of the “structure” by the Circle of Prague (Jakobson and Trubetzkoy); c) the application of those principle to several human sciences (ethnology, literature, epistemology, etc.), and d) the link between structuralism and psychoanalysis, by Jacques Lacan.

With these assumption we'll study the structuralism possible influence on modern psyquiatry which is based, at the present time on international classifications of mental disorders.

KEY WORDS: Structuralism. Jacques Lacan. Ferdinand de Saussure. International classification of mental disorders. Diagnostic criteria. Structure.

Es un hecho conocido por todos que la psiquiatría, cuya ocupación es el estudio de los trastornos psíquicos o mentales, en el momento presente ha visto multiplicarse los cuadros clínicos, lo que puede verse claramente con sólo repasar las modernas clasificaciones internaciones que se manejan (1,2)¹. Estos sistemas nosográficos se basan meramente en los síntomas que el paciente muestra, que se recogen en el momento de la entrevista clínica. Al mismo tiempo, no se descubren otros planteamientos más allá de lo que son las propias expresiones externas del paciente. Semejante sustentación tiene, como consecuencia, la

Correspondencia: J. M. García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83 - 3º C. 41018 Sevilla.

¹A título de ejemplo diremos que se ha pasado de 30 categorías en la 9ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades a 100 en la 10ª.

presentación de numerosas categorías y el funcionamiento de cualquiera de ellas como una etiqueta diagnóstica y la propia clasificación toma la disposición de un catálogo de síntomas más o menos dispersos. Sin embargo, no era este el espíritu que animaba a los primeros nosógrafos, como puede pensarse en el caso de Kraepelin que tendía, más que nada, a la unificación, cosa que se descubre p. ej. en sus magistrales descripciones de la “demen- cia precoz” o de la “locura maniaco-depresiva”. Estos planteamientos tienen consecuencias impor- tantes en cómo se establece el contacto con el paciente, ya que el desarrollo de los criterios diag- nósticos posiciona al médico, más que en la escu- cha y en enterarse de lo que realmente está suce- diendo, en la procura de establecer qué criterios cumple el paciente y cuáles no, e intentar, en últi- ma instancia, encuadrarlo en una de las categorías descritas.

Del mismo modo, en los citados sistemas se asis- te a la desaparición de términos que antaño tenían vigencia y demostraron su utilidad, como es el caso de: “neurosis”, “psicosis”, “histeria”, “psicosis maniaco-depresiva”, etc.². No obstante, lo que hemos expresado no quiere decir que las categorías a las que hacemos referencia no tengan aplicabilidad o consenso, pero sí que convendría diferenciar estas cualidades respecto a la epistemología que llevan implícitas.

A modo de presentación, diremos que el “estructuralismo” es una corriente de pensamiento que aparece tras la caída del existencialismo, dominante hasta ese momento en el panorama de la filosofía. En concreto, hace su entrada tras la decadencia del pensador J. P. Sartre y se desarrolla casi enteramente en el panorama cultural francés de los años 60³. Surge inicialmente a partir de los nuevos y originales conceptos del lingüista suizo Ferdinand de Saussure (3) quien, al decir de Lévi- Strauss, había operado “la gran revolución coperni- cana en el ámbito de los estudios del hombre”. Más tarde, recibe influencias de la fonología desa- rrollada por el Círculo de Praga (fundado en 1926),

con dos figuras destacables: Jakobson (4) y Tru- betzkoy. Serán estos los fundadores de la “fonolo- gía estructural” y los que hablaron en primera ins- tancia de “estructura”, para referirse a lo que Saussure llamaba el “sistema de la lengua” (3). De ellos surgió también la idea de estructuralismo como método de análisis y conocimiento, que verá su aplicación a distintos campos del saber⁴.

Será especialmente el antropólogo Lévi-Strauss, a partir de 1945, con su obra *Las Estructuras Ele- mentales del Parentesco* (5), quien aplique los principios estructuralistas a las ciencias humanas. De este modo, lo que inicialmente pertenece al campo de la lingüística se transforma en una meto- dología adecuadamente desarrollada, cuyo propó- sito es descubrir los dispositivos mentales que rigen la vida social y cultural de los pueblos, de manera que los distintos hechos sociales (mitos, sistemas de parentesco, códigos culinarios, etc.) se interpretan ahora como formas de comunicación y se entiende a toda la cultura como fenómeno ente- ramente simbólico. Al mismo tiempo, Levi-Strauss pasa del estudio de los fenómenos conscientes a la infraestructura inconsciente, de tal modo que los hechos culturales por él estudiados pasan a perte- necer por entero al dominio de este último.

Como vemos, el objeto de estudio sobre el que se aplican las producciones teóricas estructuralis- tas es el campo de las llamadas “ciencias huma- nas”, nombre más moderno y adecuado para desig- nar lo que Dilthey (6) denominaba “ciencias del espíritu”, que comprende las ciencias psicológicas y sociales plenamente constituidas y desarrolladas científicamente en el transcurso del siglo XX. Así, la metodología derivada de estos planteamientos irá invadiendo progresivamente a casi todos los territorios del saber sobre el hombre, engendrando provechosos desarrollos e incluyendo a diversos autores y a sus respectivas disciplinas, entre los que cabe citar a: Althusser (marxismo) (7-9), Bar- thes (literatura) (10-14), Lacan (psicoanálisis) (15), Foucault (epistemología) (16-22), Piaget (episte- mología genética) (23-25), etc.⁵. En la figura 1 se recoge el proceso evolutivo seguido por el estruc- turalismo desde sus comienzos.

El movimiento estructuralista así constituido, presenta las siguientes características generales:

²En el manual de la CIE-10 (p. 190) leemos: “... ahora parece lo más conveniente evitar el término “histeria” en la medida de lo posible, debido a que tiene muchos significados distintos”. Considerando que nos hallamos en un medio profesional y que en el mismo trascende- mos el lenguaje ordinario y sus connotaciones, para movernos dentro de un lenguaje técnico, podemos preguntarnos: ¿cuáles son todos esos significados que la palabra “histeria” posee?”

³Esto no impedirá que Sartre se convierta en la estrella de mayo del 68 y de seguir sosteniendo triunfalmente, hasta 1980, sus posiciones polí- ticas. La muerte de Sartre en este mismo año marca el final del movi- miento que él mismo había creado, a pesar de la continuidad de *Les Temps Modernes*, la revista que el filósofo fundó (en octubre de 1945) con un equipo que poco a poco se transformó en “escuela”, formado por: Camus, Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Raymond Aron, etc. Se ha querido ver en este recambio (de existencialismo a estructu- ralismo) un giro debido al desarrollo del neocapitalismo, al que correspondería un nuevo estilo de pensamiento.

⁴Otras escuelas que participaron en el nacimiento de este movimiento, aunque con una menor relevancia, fueron: el Círculo de Copenhague, fundado por Hjelmslev en 1934, el estructuralismo norteamericano de Leonard de Bloomfield, y la escuela francesa de Emile Benveniste.

⁵Curiosamente, casi ningún autor se ha sentido cómodo con el califi- cativo de “estructuralista”, excepto los lingüistas; por eso Foucault (en 1968) responderá a la pregunta “¿qué es estructuralismo?”, diciendo: “Es una categoría que existe para los otros, para quienes no lo son. Sólo desde el exterior se puede decir este o ese son estructuralistas”. Barthes, piensa que el estructuralismo no existe como ciencia ni como escuela y prefiere hablar de una “actividad estructural”, tal como se habla de “actividad surrealista”.

Fig. 1.

a) el privilegio concedido a la “totalidad”, frente a la consideración de modo independiente de los elementos que la componen (estructuración); b) estima el momento presente frente a la explicación histórica (ahistoricismo); c) rechaza el privilegio otorgado al “yo” o a la “conciencia”, en tanto ilusiones del hombre (ahumanismo); d) es fundamentalmente un método, que se encuentra en el orden de la explicación, pues considera a las ciencias humanas como ciencias naturales (metodología)⁶; y e) los fenómenos de los que se ocupa son de raíz inconsciente, pero a diferencia del inconsciente que tradicionalmente se asociaba a Freud se trata de un inconsciente racional, formado por un código lingüístico en lugar de meros impulsos⁷.

Como se deduce de lo expuesto, el estructuralismo ha influido decisivamente en distintas disciplinas humanas (etnología, teoría del conocimiento, psicoanálisis, marxismo, filosofía, etc.) y producido en ellas fecundos cambios no conocidos antes de su aparición; esto nos ha llevado a reflexionar y a estudiar las posibles influencias que tales postulados podrían tener sobre el pensamiento psiquiátrico

⁶La estrategia estructural es principalmente un método, pero no se queda ahí, pues ha aportado una serie de tesis de indiscutible valor filosófico sobre el hombre, la historia, la civilización o la cultura, y ha interpretado fenómenos de los que se venía ocupando la filosofía moderna y gracias a cuya intervención ha sido posible desterrar conceptos metafísicos para que, una vez sin ellos, se lleve a cabo un estudio riguroso del hombre, a la manera de las ciencias naturales y aun de las ciencias exactas.

⁷Decimos “tradicionalmente” porque el inconsciente freudiano se ha asociado a una especie de “hervidero de pulsiones”, cuando el maestro vienés ha incidido vivamente en los fenómenos lingüísticos implícitos en el mismo. Basta leer textos como: *La interpretación de los sueños*, *Psicopatología de la vida cotidiana* o *El chiste y su relación con el inconsciente*, para entenderlo y para contemplar que actúa con la precisión de un lingüista, sólo que no contaba con las herramientas que hoy tenemos para trabajar con el lenguaje.

moderno. Pero, para llevar a cabo esta tarea, hemos de considerar una de las derivaciones que el estructuralismo ha producido y que es la más cercana a nuestro terreno; es la referente a las directrices que se han dirimido a partir de los planteamientos psicoanalíticos y que ha tenido lugar con la figura de Jacques Lacan (15). Este reconocido psiquiatra francés ha logrado retornar a las bases primeras (freudianas) del psicoanálisis y reunificar el campo de la clínica, gracias a la utilidad dada al concepto de “estructura”. Será esta última la que dé cierta uniformidad a los cuadros clínicos e incluya al síntoma como un elemento más de la misma y no el esencial.

Añadimos a lo dicho, que del término “estructura” se ha abusado notablemente, sin saberse muy bien qué cosa es, ejemplo de ello son expresiones como “desestructurado”, “desorganizado”, “estructura débil” o “infraestructura”, que no se entienden muy bien fuera del concepto que analizamos y que, por tanto, cobran un sentido adecuado y preciso dentro del movimiento que ahora nos ocupa.

Intentaremos, en lo que resta, hacer un recorrido por los principios estructuralistas, presentando sus supuestos teóricos básicos para alcanzar, más tarde, a la “estructura” y luego a la “estructura clínica”, para acabar trabajando las posibles correlaciones entre las categorías que se recogen en el Capítulo V (F) de Trastornos Mentales y del Comportamiento de la 10ª Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (2) y las estructuras clínicas que se derivan del cruce entre planteamientos estructuralistas y psicoanalistas. En ese recorrido, es inevitable que nos salgan al paso viejos problemas formulados en el seno de la psiquiatría, como es el caso de las dicotomías “normal/anormal”, “sano/enfermo”, “adaptación/desadaptación”, “dimensional/categorial”, etc., y cuestiones profundas, como es el caso de la “pérdida de la libertad” inherente a la patología psíquica o de la “psicotización”, a los que intentaremos dar una posible contestación, dentro la perspectiva que aquí tratamos. Somos conscientes de que llevar a cabo esta empresa se convierte en una tarea muy dificultosa, pero hemos estimado que merece la pena intentarlo y que, precisamente por el grado de complejidad que presenta y por su inexcusable referencia a la experiencia clínica, tendrá para nosotros el rango de auténtica investigación.

PRESUPUESTOS TEÓRICOS ESTRUCTURALISTAS: DEL SIGNO LINGÜÍSTICO A LA ESTRUCTURA

EL SIGNO LINGÜÍSTICO SAUSSURIANO

Ya se ha dicho que el punto de partida del pensamiento estructural se halla en Saussure, particularmente en su obra *Cours de Linguistique Générale* (3), aparecido en 1916, como un conjunto de apuntes

tomados por dos de sus alumnos (Bally y Sechehaye) a partir de las clases impartidas entre 1906 y 1911. Esta obra se convierte en algo totalmente novedoso, porque rompe con una serie de postulados admitidos desde hacía tiempo y abre el camino al análisis de la cultura como sistema de signos, al proponer a la lingüística como parte de la “semiología” o “ciencia general de los signos”. Este planteamiento ha hecho posible que las acciones humanas se entiendan como portadoras de sentido y, por consiguiente, se conviertan en signos; así, el sentido de cualquier acto puede parecer natural, pero siempre se basa en convenciones compartidas (un sistema). Con Saussure nace una ciencia formal, rigurosa y sistemática de la realidad intrínseca de la lengua (26).

Las precisiones saussurianas, expresadas en el *Cours*, son las siguientes:

1. Se libera del “lenguaje” como objeto de la lingüística, por tratarse de una noción altamente contaminada por la filosofía, y pasa a ser la “lengua” dicho objeto. Consiste esta última en un “sistema” de relaciones entre elementos, que no conocen más que su propio orden y que adquieren sentido en las conexiones de unos con otros y no de modo independiente, articulándose según determinados principios. Esta será la base del concepto “estructura”.

2. Son ahora los “signos lingüísticos” las unidades del “sistema de la lengua” y también se rompe con la idea de que aquellos consisten en la asociación de una palabra a una cosa (palabra-etiqueta). Más que eso, se trata de la relación entre una “imagen acústica” y un “concepto”, teniendo en cuenta que la primera no es sólo el sonido material, sino también la huella psíquica. Al concepto lo llamará Saussure “significado” (s) y a la imagen acústica “significante” (S) (Fig. 2)⁸. “S” y “s” no se unen mediante una relación natural o necesaria, sino arbitraria o convencional, esto es, por acuerdo de un grupo humano (“arbitrariedad del signo”), pero una vez elegido, el significante se impone a la comunidad lingüística (“inmutabilidad del signo”), aunque puede alterarse con el paso del tiempo (“alteración del signo”). Los signos no son sustan-

Concepto	=	Significado	=	s
Imagen acústica	=	Significante	=	S

Fig. 2.

⁸Este planteamiento se encontraba ya presente en los estoicos, quienes definían el “sêmeion” como constituido por la relación entre “sêmeionon” (significante) y “sêmeinomenon” (significado). Al primero de estos elementos se le calificaba como “aistheton” (sensible) y al segundo como “noeton” (inteligible). San Agustín seguirá esta tradición separando tres elementos: “signum”, “signans” y “signatum”, que Saussure sigue casi al pie de la letra.

cia, sino forma, y se definen por su “valor”, que viene dado por las diferencias/oposiciones con los demás signos del sistema de la lengua⁹.

3. Más que interesarle a Saussure la evolución o sucesión de estados del sistema gramatical (“diacronía”), lo que le importa de veras es la correlación simultánea de elementos dentro de dicho sistema, excluyendo el tiempo (“sincronía”). Esto se debe a que la historia de una palabra, no permite dar cuenta de su significación presente que dependerá, más que nada, del “sistema de la lengua”. Este último se basa en una cantidad determinada de leyes que dependen directamente de la sincronía.

LA ESTRUCTURA

El término “estructura” se encontraba ya definido antes de que la actividad estructural se iniciara y fue instituido primeramente en el pensamiento matemático (francés) del siglo XIX, por un hombre genial que murió a los 20 años en un duelo, llamado Evariste Galois (27). Ideó una de las más elementales estructuras: el “grupo” y con ella modificó completamente el álgebra, que pasó de resolver ecuaciones al estudio de estructuras, dando origen a las matemáticas modernas¹⁰.

La definición de estructura tiene que partir de una generalidad, para así poder ser aplicada a cualquier disciplina particular desarrollada por el hombre (álgebra, lógica, lingüística, topología, literatura, etc.). En este sentido, se denomina “estructura” a un conjunto (A), formado por una serie de elementos (a, b, c, etc.) en el que se aplica una ley, llamada “de composición interna”, notada por (*), que indica que la composición de dos elementos cualesquiera del conjunto, pertenecerá necesariamente al conjunto. Se puede expresar como:

$$a * b = c \mid a, b, c \in A$$

(Se lee: “la composición de a y b es igual a c, tal que los elementos a, b y c pertenecen al conjunto A”).

⁹Merleau-Ponty dice: “Lo que hemos aprendido de Saussure es que, considerados aisladamente, los signos no significan nada, y que, cada uno de ellos, más que expresar un significado, lo que hace es marcar una diferencia de significado entre él y los demás signos... La lengua está hecha de diferencias sin términos o, para ser más exactos, los términos de la lengua son engendrados sólo por las diferencias que manifiestan entre ellos”.

¹⁰Con estas directrices, el concepto de matemáticas ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si bien los griegos la entendían como “el estudio de los números y de la forma”, para Newton y Leibniz se trataba del “estudio del número, de la forma, de movimiento, del cambio y del espacio”, pasando en la actualidad a ser “la ciencia de las estructuras”, con la particularidad de que la mayoría de los matemáticos están de acuerdo con esta definición. La escuela estructuralista de esta disciplina, llamada Bourbaki, ha intentado subordinar todas las matemáticas a la idea de “estructura”; de esta forma, las antiguas matemáticas formadas por un conjunto de capítulos heterogéneos, ha pasado a tener la unidad que le hacía falta (sobre este particular puede consultarse el interesante y ameno libro de Devlin: “El lenguaje de las matemáticas”).

Entender la estructura de este modo significa que nos hallamos ante un sistema que entraña leyes inherentes al mismo, lo que indica que no son considerados sus elementos de modo independientes, sino que están conectados entre sí y que se conserva y enriquece en virtud de esas leyes, sin que se llegue a resultados fuera de sus fronteras o se reclamen otros elementos exteriores. Sus características, siguiendo a Piaget (23), son: a) totalidad: conforma un sistema de relaciones donde cada elemento se define por su conexión con los demás; un elemento aislado no significa nada, pues debe su existencia (y significado) a las diferencias que establece con los otros; b) transformación: los elementos adquieren sentido y se articulan según determinadas leyes (de composición) y no conoce más que su propio orden; y c) regulación: las transformaciones no conducen más allá de sus propias fronteras, quiere decir que no se engendran más que elementos que pertenecen a la estructura; se cumple que a partir de un número reducido de elementos se pueden obtener un gran número de combinaciones y que una modificación en cualquiera de ellos, arrastrará un cambio en los demás.

La actitud estructuralista, con el desarrollo del concepto “estructura”, puede considerarse como una forma de inteligibilidad nueva, que termina con ciertas maneras de pensar los objetos, al poner en evidencia modos de conexión entre ellos, que no se aprecian de modo inmediato. Lo importante ahora será: a) tratar de descubrir relaciones aparentemente disimuladas, intentando renunciar al análisis compartimentalista en una disciplina dada, pues la estructura, como hemos visto, es un modelo que explica el modo en que se conectan las partes formando un “todo”, siendo estas relaciones las que dan valor y significación a cada elemento individual; y b) intentar encontrar las condiciones últimas de la inteligibilidad, que no consistirá en la reducción de lo complejo a lo simple (segunda regla cartesiana) (37), sino en la sustitución de una complejidad menos inteligible por otra más inteligible, originaria y principio de significación (36).

LA ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA

Estas fórmulas generales sobre la estructura pueden ser calcadas de modo directo sobre la lingüística. De hecho, afirma Deleuze (38), “no hay estructura más de lo que es lenguaje”. Se parte de Saussure, que tiene el mérito y la originalidad de vaciar de contenidos el lenguaje y observarlo como un conjunto articulado y organizado según diferencias y oposiciones, esto es, como mera forma. Más tarde, Jakobson y Trubetzkoy hablaron de “estructura” en el Congreso de la Haya

(de 1928)¹¹. Basándose en la “fonología estructural”, fundada por estos autores, Lévi-Strauss (5,29-36), sentará los principios del método estructural.

Más próximo a nuestro terreno, Lacan (15) aplicará directamente todas estas ideas al conocimiento de la patología psíquica, partiendo de los dos siguientes presupuestos:

1. El primero de ellos es el “retorno a Freud”. Tras la muerte del padre del psicoanálisis tuvieron lugar sucesivas deformaciones de los principios básicos contenidos en su doctrina y una transmisión plagada de errores, que estuvo protagonizada sobre todo por la llamada “psicología del yo” (Hartmann, Loewenstein, Kris) (39) y por el “annafreudismo” (40), lo que hizo necesario la vuelta a los textos originales. Actuando así, Lacan (15) ha sido el único de los grandes intérpretes de la doctrina psicoanalítica que no realizó una lectura para superarla¹².

2. Trabajando en la restauración de la originalidad freudiana de la experiencia del inconsciente y siguiendo directrices estructuralistas, lanzó una hipótesis bastante arriesgada para la época en que fue anunciada: “el inconsciente está estructurado como un lenguaje”, convirtiéndose en el lema fundamental de toda su elaboración teórica¹³ (Fig. 3).

El inconsciente, tal como Lacan lo expone, no es ya una entidad teórica, filosófica, metafísica o

Fig. 3.

¹¹De la actividad del Círculo de Praga surgió no sólo la noción de “estructura” en lingüística, sino la idea de estructuralismo como método de análisis y conocimiento. Jakobson hablará de “rasgos distintivos” donde Saussure utilizaba la expresión “oposición”.

¹²Este es el propósito que anima a todo el estructuralismo, el volver a leer a un autor o una actividad determinada pero con otros presupuestos, así fue el caso de Marx (por Althusser), Nietzsche (por Deleuze), Freud (por Lacan), los mitos (Lévi-Strauss), la filosofía occidental (Derrida), la historia del saber (Foucault), etc.

¹³Roudinesco dirá que el “lacanismo” es como una especie de revolución al revés, no un progreso respecto de un texto original, sino un “relevé ortodoxo” de ese mismo texto.

biológica, sino que los procesos que Freud describe son asimilables a las leyes del lenguaje que Saussure describiera. Pero, antes que nada, el psicoanalista francés se dará cuenta de la “primacía del significante sobre el significado”, esto es, que aquello que determina verdaderamente al sujeto es el significante. Llegará, de este modo, a invertir el algoritmo de Saussure (Fig. 4). De estas afirmaciones pueden extraerse una serie de consecuencias de gran interés: a) la estructura está compuesta por significantes y es de carácter inconsciente; en este último aspecto coincide con Lévi-Strauss; y b) el lenguaje del que aquí se trata no es el del lingüista, del que se diferencia en dos aspectos: no es un lenguaje meramente comunicativo o expresivo, sino organizativo (estructurante) del sujeto y tampoco es un lenguaje abstracto, completo o sin fallas, sino que asienta en un ser corporeizado y, por tanto, muestra ciertas discontinuidades.

Fig. 4.

Con los datos que poseemos en este momento, nos es posible probar que el lenguaje cumple con la fórmula general de la estructura, que expusimos antes: $a * b = c \mid a, b, c \in A$. Para ello, hemos de demostrar que la composición de dos significantes (S1 y S2) da como resultado un nuevo significante (S) y los tres pertenecerán al sistema de la lengua, lo que puede escribirse del siguiente modo:

$$S1 * S2 \cong S$$

(Se lee: “La composición de dos significantes S1 y S2, es otro significante S”).

Lo veremos con dos ejemplos clínicos, entre los muchos que podríamos utilizar:

(La Bibliografía se encuentra en la segunda parte del artículo).

Ej. 1. Un paciente (neurótico), muy angustiado en sus primeras consultas, es licenciado en historia y tiene trabajo fijo en la Administración, pero se le hace monótono y preferiría haber sacado una plaza de profesor de instituto, que es su verdadera vocación. Afirma en la sesión presente que cuando sacó su oposición se relajó mucho al verse con dinero, se iba “a tomar cervecitas” y “se durmió en los laureles” (S1). Al poco, comenta una pesadilla que ha tenido en la que se encuentra a un compañero y le dice “soy interino y no tengo trabajo fijo” (S2). En ese momento, es posible conectar ambos significantes (S1 * S2) y se le indica: “NO tener trabajo fijo, es NO dormir en los laureles”. El paciente reacciona con sorpresa y añade: “Es cierto, yo me siento muy frustrado por no haber sacado las oposiciones de profesor, que es lo que a mí me gusta de veras. A lo mejor estoy tan mal porque es ya imposible sacarla pues, con dos hijos que tengo, no tengo tiempo libre y mi mujer no soporta que yo me ponga a estudiar y desatienda a los niños y la casa. No tenía que haberme dormido en los laureles”. Este material hallado por el paciente funciona como un significante en su poder (S), que se pondrá en juego en nuevas sesiones. Véase cómo el sueño se entiende, fundamentalmente, como proveedor de significantes.

Ej. 2. Una paciente, que acude regularmente a sesiones de terapia, en la última sesión se le indicó que sólo hablaba del momento presente. En esta sesión, empieza comentando que en su reciente cumpleaños había 10 personas (S1) y, más tarde, en el transcurso de la sesión, pasa a hablar del pasado y de su colegio, en donde aspiraba siempre al “10” (S2). Se le dice: “Otra vez el número 10” (S1 * S2); se queda entonces callada un rato y refiere una situación bastante problemática que vivió 10 años (S).

Sabiendo ya que existen estructuras en las que sus lugares están ocupados por significantes y no por objetos, estamos en condiciones de abordar, en la segunda parte del trabajo, el problema de las “estructuras clínicas” y cómo puede llevarse a cabo una aplicación directa de tales presupuestos a la psiquiatría.